

ЭКЛАМПСИЯДАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ЮРАГИ ЭПИКАРДИНИНГ МОРФОЛОГИК ҲОЛАТИ

Амонов Заршод Жамшод ўғли

ТТА Урганч филиали, Тиббий профилактика факультети 3-босқич талабаси.

Калит сўзлар: эклампсия, чақалоқ, юрак, эндокард, патологик анатомия.

Маълумки, ҳозирги кунда ҳам бир қатор давлатларда демографик кўрсаткичлар жуда ёмон аҳволда. Умумий ўлим даражаси 1000 та аҳоли сонига 15,6 бўлишига қарамасдан, болалар туғилиши кўрсаткичи жуда паст, яъни 9,1 ни ташкил қилмоқда. Болалар ўлими кўрсаткичининг бизнинг давлатимизда ҳам юқори даражада қолишлиги демографик кўрсаткичлар орасида муҳим ўрин эгаллайди. Болалар ўлимининг бирламчи сабаблари оналар касалликлари, айниқса ҳомиладорлик пайтидаги экстрагенитал касалликлар ва эклампсия ҳисобланади, булар оқибатида болалар асфиксия, гипотрофия, туғма инфекциялар, хатто сепсис билан туғилади. Бундай оғир туғма касалликлар албатта бир қатор ички аъзоларнинг, жумладан юракнинг ҳам шикастланиши, уларнинг морфофункционал ҳолати бузилишидан бола ўлимининг бевосита сабаблари ривожланиши билан яқунланади (1,2,3,4).

Эклампсия, онанинг ҳаётий муҳим аъзо ва тизимлари морфофункционал ҳолатининг бузилиши билан давом этади (5). Эклампсия ҳомиладорлик асоратларидан энг кўп учрайдигани, у умумий туғруқлар сонининг 16 фоизида аниқланади ва она, ҳомила, хатто чақалоқ учун ҳавfli касаллик ҳисобланади. Эклампсия соғлом ҳомиладор аёлларнинг 6-12 фоизида ва экстрагенитал касалликлари мавжуд аёлларнинг 20-40 фоизида ривожланади. Эклампсия чақалоқларнинг чала туғилишига, гипотрофияланган бола туғилишига, ҳаётий муҳим ички аъзолар, жумладан юракнинг шикастланишига олиб келади (2,7).

Ушбу мунозараларни инобатга олиб, биз ўз олдимизга мақсад қилиб, онасида эклампсия касаллиги бўлганлиги сабабли, ўлик туғилган ва дастлабки постнатал даврда нобуд бўлган чақалоқлар юраги эпикардида ривожланадиган морфологик ўзгаришларни аниқлашни қўйдик.

Мақсадга эришиш учун Республика патологик анатомия маркази болалар патологияси бўлимида аутопсия текширувидан ўтказилган, онасида эклампсия мавжуд бўлиб, ўлик туғилган ва дастлабки постнатал даврда ўлган чақалоқлар, жами 11 таси ажратиб олиниб, юраги ҳар томонлама морфологик текширувдан ўтказилди. Ушбу илмий ишда асосий эътибор эпикардаги морфологик ўзгаришларга қаратилди. Юрак эпикардининг барча соҳалари: қоринчалар ва бўлмачалар деворлари ички юзаси қоплаган, ҳамда барча қопқоқчалар табақалари ташқи кўриниши, ранги, эластиклиги, бутинлиги, агар патологик ўзгаришлар мавжуд бўлса, уларнинг тури, тарқоқлиги ва ривожланиш даражаси ўрганилди. Микроскопик ҳолатини текшириш мақсадида юрак бўшлиқлари девори билан бирга эндокарди 1.5X1,5 см бўлакча кўринишида, ҳамда барча қопқоқчалари табақалари алоҳида-алоҳида кесиб олинди. Уларга одатий усулда ишлов берилиб, парафинга қуйилди. Гистологик препаратлар, эпикард тўқимасининг умумий ҳолатини кўрсатадиган гематоксилин-эозин бўёғида, мукополисахаридлар микдорини аниқлаш учун ШИК реакция, ретикуляр толалар – Футу усулида, эластик толалар Вейгерт усулида, коллаген толалар – ван-Гизон усулида бўялиб ўрганилди (1-2-расмлар).

1-расм.

2-расм.

Текширув натижалари шуни кўрсатдики, биз ўрганган чақалоқлар вазни меъёрдагидан анча камлиги, яъни ўртача 2856,24 гр.лиги, юракнинг вазни эса 15,6 гр.лиги, юрак/тана вазналари солиштирма коэффиценти 0,005 га тенг эканлиги аниқланди. Бу кўрсаткичлар меъёрга (0,008) нисбатан сезиларли даражада пастлиги кузатилди. Ўрганилган юраклар қоринчалари кесиб ички эпикард томондан қаралганда аксарият ҳолларда юракнинг ички юзаси текис ва силлиқ эканлиги кузатилди. Жами 11 та юракдан 7 тасида, эпикардда кўз билан кўриб бўладиган патологик ўзгаришлар мавжудлиги аниқланди. Аксарият ҳолларда эпикарднинг хиралиги, ранги бироз оқарганлиги, айниқса сўрғичсимон мушаклар ва улар орасидаги чуқурчалар соҳасида қалинлашиб оқарганлиги кузатилди. Бундай патоморфологик ўзгаришга учраган юрак қопқоқчалари табақалари ҳам кескин қалинлашганлиги, уларнинг туташиб қирралари шишиб, қалинлашиб, деформацияланганлиги аниқланди (3-4-расмлар).

3-расм.

4-расм.

Юқоридаги каби патоморфологик ўзгаришларга учраган юрак эпикардини микроскопик текшириш шуни кўрсатдики, гематоксилин-эозин бўёғи қўлланилган гистологик кесмаларда юрак ички қатлами умумий ҳолда кескин қалинлашгани, бириктирувчи тўқимали каватининг кучли шишга ва дезорганизацияга учраганлиги, толали тузилмаларининг титилганлиги кузатилди. Эндотелий қавати бутин бўлганлиги билан, у бироз деформацияланиб, хужайраларининг бўкиб катталашishi ҳисобига қалинлашганлиги топилди. Қопқоқчалар табақалари соҳасидаги эндотелий хужайралари цитоплазмаси сезиларли даражада вакуоляр дистрофияга, айримлари эса колликвацион некробиозга

учраганлиги аниқланди. Эндотелий ости базал мембрана ҳам шиш ва дезорганизация хисобига қалинлашганлиги, ундаги эластик толаларнинг титилиб фрагментацияланганлиги, гистокимёвий жиҳатдан ранги оқариб оч-қўкиш ранга кирганлиги кузатилди. ШИК реакция усули қўлланилганда эса базал мембрана ва эпикарднинг бириктирувчи тўқимали хусусий каватида нордон мукополисахаридларнинг кўп тўпланишидан, бу қатламларнинг тўқ бинафша ранга кирганлиги топилди. Бундай бириктирувчи тўқимада кислотали муҳит пайдо бўлиши, эклампсия оқибатидаги шикастланишнинг белгиси бўлиб, тўқимада гидрофиллик ҳолати, натижада шиш ва бўкиш каби патоморфологик ўзгаришларга олиб келади.

Хулосалар.

1.Оналар эклампсия билан касалланса, улардан туғилган чақалоқлар юрагининг барча қатламлари шикастланганлиги, аксарият ҳолларда эпикардда макроскопик жиҳатдан шиш, бўкиш ва дезорганизацияга учраганлиги кузатилди.

2.Эклампсия таъсирида ривожланган дистрофик ва дезорганизацияли морфологик ўзгаришлар номоён бўлиш даражаси бўйича эпикардда устун турганлиги.

3.Эпикарднинг базал мембранаси ва бириктирувчи тўқимали қатламидаги эклампсияга хос патоморфологик ўзгаришлар оралик модда гидрофиллик ҳолатининг ошиши, шишга учраши, толаларининг мукоид ва фибриноид бўкиш каби дезорганизацияга учраши, коллаген толали фиброз қатламида фибриноид некрозгача етганлиги кузатилди.

4.Эпикард тўқима тузилмаларидаги эклампсия таъсирида ривожланган патоморфологик ўзгаришлар гистокимёвий бўйича усулларида ҳам тасдиқланди: яъни, оралик моддада нордон гликозамингликанларнинг тўпланиши бинафша рангли ШИК мусбат модданинг кўпайиши, эластик толаларнинг титилиши, меъёрдаги тўқ кўк рангдан оч хаво ранга бўйлиши Вейгерт усулида, ретикуляр толаларнинг деструкцияланиши ва оқиш жигаррангга бўйлиши Футу усулида тасдиқланди.

Адабиётлар.

1. Асфандиянов, Р. И. Формирование структур сердца и сосудов как системы обеспечения закрученных потоков крови на этапах онтогенеза / Р. И. Асфандиянов, С. Б. Моталин, Б. Т. Куртусунов II Морфология. -1996.-Т. 109, №2.-С. 31-32.
2. Габченко, А. К. Морфофункциональное строение сосудов сердца у человека в пре и постнатальном онтогенезе / А. К. Габченко II Материалы 4-го Международного Конгресса по интергративной антропологии. Санкт-Петербург, 2002. - С.71-72.
3. Косоуров, А. К. Посмертное и прижизненное изучение сердца человека в пренатальном онтогенезе / А. К. Косоуров, С. В. Матюшечкин II Морфология. 2002. - Т. 122, № 6. -С. 31-34.
4. Митрофанова, Л. Б. Анатомическое и гистологическое исследование коронарного синуса у кардиологических больных, лиц без сердечной патологии и здоровых / Л. Б. Митрофанова, В. А. Иванов, А. К. Косоуров II Вестник аритмологии. 2003. — № 33.
5. Сидирова И.С., Билявская О.С., Никитина Н.А., Шеманаева Т.В. Оценка степени тяжести гестоза. //Акушерство и гинекология.-2008.-N3.-С.40-43
6. Сидирова И.С., Гурина О.И., Милованов А.П., Никитина Н.А., Бардачова А.В., Шеманаева Т.В. Патогенез гестоза как проявление иммунокомплексной патологии эндотелия (острый иммунный эндотелиоз). //Акушерство и гинекология.-2008.-N6.-С.13-17.